

ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DAS ISOQUANTAS NUMA FÁBRICA CALÇADISTA NO INTERIOR BAIANO

Ihago Sousa Batista,¹

Maiko Saturnino Cabral Oliveira²,

Isabel Fontgalland³

RESUMO

O estudo sobre viabilidade econômica da implementação de máquinas AAAAC (injeção termoplástica) através de análise de estudo realizado numa fábrica calçadista no interior da Bahia-Brasil no de 2014 em que o setor de tempos e métodos substituiu antigas máquinas horizontais por máquinas do tipo AAAAC, oferecendo redução no capital e também na mão de obra para um mesmo nível de produção.

PALAVRAS-CHAVE: Economia. Substituição. Tecnologia. Eficiência Produtiva.

ABSTRACT

The study on the economic viability of implementing AAAAC (thermoplastic injection) machines through the analysis of a study carried out in a footwear factory in the interior of Bahia-Brazil in 2014 in which the time and methods sector replaced old horizontal machines with AAAAC type machines, offering a reduction in capital and also in labor for the same level of production.

KEYWORDS: Economy. Substitution. Technology. Productive efficiency.

INTRODUÇÃO

Para uma otimização permanente e vislumbre de eficiência econômica, faz-se necessário ao mercado uma avaliação constante e busca do uso de tecnologias que proporcionem reduções de custos simultaneamente ao equilíbrio ou ampliação do nível produtivo. De acordo com Hirschfeld, a substituição de equipamentos pode ser feita através de ativos similares ou com tecnologia mais avançada, sendo as principais razões de uma substituição de acordo com (HIRSCHFELD, 2000, p.443). Na pesquisa, objetivamos analisar a viabilidade econômica do estudo desenvolvido pela empresa, passando pelo custo operacional da substituição das máquinas, a economia com a redução da mão de obra, o tempo de retorno do investimento e a manutenção da produtividade a partir da nova dinâmica produtiva.

METODOLOGIA:

A pesquisa utiliza o estudo realizado por uma fábrica calçadista no interior da Bahia no ano de 2014. Analisamos os dados confrontados pela empresa e buscamos traçar considerações através de gráficos, tabelas e isoquantas em que foi proposta a substituição nos modelos de máquinas visando diminuição de custos e manutenção de eficiência produtiva. A pesquisa se caracteriza de maneira analítica aos dados fornecidos pela própria empresa de modo quantitativo.

¹ Graduando em Engenharia da Produção.

² Graduando em Engenharia da Produção.

³ Doutora em Economia. Professora dos cursos de Engenharia da Produção e Economia.

DISCUSSÕES E RESULTADOS:

Substituição de equipamento é um conceito amplo que abrange desde a seleção de ativos similares, porém novos, para substituir os existentes, até a avaliação de ativos que atuam de modos completamente distintos no desempenho da mesma função. E a substituição não deve acontecer apenas em situações de deterioração, mas deve ser assistida de forma a otimizar e ampliar a eficiência empresarial.

As decisões de substituição são de uma importância crítica para a empresa, pois são muitas vezes irreversíveis e há ainda situações de setores ou até mesmo direção temerem as mudanças, optando pela permanência de um modelo tradicional ao invés de inovações, mesmo após estudos.

No caso da empresa em análise, após o amplo estudo, que serve de base para nossa pesquisa, e como é possível observar na tabela I as mudanças na produtividade trariam retorno em pouco tempo e manteria a eficiência produtiva com menos equipamentos e menos mão de obra. Dessa maneira, as inovações foram implantadas e o resultado tem sido satisfatório.

Como é possível observar na tabela I, as mudanças reduziram consideravelmente a quantidade de máquinas e mão de obra sem afetar a eficiência produtiva.

PROJETO 101 - SETOR DE INJEÇÃO DE TERMOPLASTICOS

Proposta: **SUBSTITUIÇÃO DAS MAQUINAS ATUAIS POR MAQUINAS AAAAC (INJEÇÃO TERMOPLASTICA)**

Total Prod. **3.250** Pares/Dia

Processo atual_Maquinas Horizontais				Processo Proposto_Maquinas AAAAC			
Descrição	Qtd		M.O	Descrição	Qtd		M.O
	Equip.				Equip.		
Injeção termoplastica	7		21	Injeção termoplastica	4		12
Total	7		21	Total	4		12
Custo Operador	-		R\$ 1.280,0	Custo Operador	-		R\$ 1.280,0
Custo Mês	-		R\$ 26.880,0	Custo Mês	-		R\$ 15.360,0
Sub-total			R\$ 26.880,0	Custo Fab. Interna (Mês)			R\$ 15.360,0

Custo Processo Atual	R\$ 26.880,000
Custo Processo AAAAC	R\$ 15.360,000
Diferença	-R\$ 11.520,000

Investimento			Viabilidade	
Valor 01 conjunto AAAAC	R\$	60.300	Economia mês	R\$ 11.520,00
Necessidade maquina		4	Investimento	R\$ 241.200
Sub-total Total Investimento		R\$ 241.200,0	Tempo de retorno (Mês)	20,94

Data: 16/03/2014

Tabela I: Estudo da empresa

CONSIDERAÇÕES

Para garantir seu espaço no mercado, é necessário que as empresas invistam em tecnologia com novas máquinas e equipamentos, com o objetivo de atender seus clientes com produtos de qualidade. Porém é necessário que avaliações sobre o impacto econômico e financeiro que uma nova aquisição pode propiciar à empresa.

No estudo de caso apresentado, é possível concluir que a empresa em análise verificou que a opção de investir na substituição do equipamento foi uma escolha positiva, com isso, seria possível realizar um planejamento para investimento que propiciasse maiores vantagens para a empresa. As mudanças reduziram consideravelmente a quantidade de máquinas e mão de obra sem afetar a eficiência produtiva.

REFERÊNCIAS

HIRSCHFELD, Henrique. Engenharia Econômica e Análise de Custos. 7.ed. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2000.